

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH IN MUSIC EDUCATION

Dr. Daniel Serna Poot, Universidad Veracruzana

<https://orcid.org/0000-0003-2541-785X>

Dra. Nancy Domínguez González, Universidad Veracruzana

<https://orcid.org/0000-0002-5422-2309>

Abstract:

Music education is a discipline that is gaining relevance in our country, as it serves as a means to strengthen learning processes mainly at basic and middle educational levels. However, as an emerging field, it is important to analyze what is being researched and where music education research is taking place to identify areas of strength and opportunities, contributing to the development of the discipline. With this objective, data mining was conducted using articles from academic access platforms. Metadata from the publications were extracted, and authors and geographic regions in Iberoamerica where research on music education is being published were identified, allowing for the detection of patterns and trends in the field. The search was conducted using the Dimensions® platform, which, as of 2025, presents a database of over 140 million articles (Martín-Martín et al., 2021). Although the production of articles related to Music Education has increased over the past ten years, research in this discipline still needs to be strengthened.

Introduction

Bibliometric analysis “is used in multiple fields for various purposes, particularly for research evaluation” (Mongeon & Paul-Hus, 2016). In this sense, the goal is not to evaluate the state of the question but rather to visualize the current situation and present trends in topics related to the term music education.

According to Mongeon and Paul-Hus (2016, p. 1), most bibliometric analyses “share their data sources: Thomson Reuters’ Web of Science (WoS) and Elsevier’s Scopus,” as well as Dimensions® and Lens®. Through bibliometric analysis using the software VOSviewer®, it is possible to infer whether countries or search terms are represented, overrepresented, or underrepresented, which could indicate certain biases “favoring the Natural Sciences and Engineering, as well as Biomedical Research, to the detriment of the Social Sciences and Arts and Humanities” (Mongeon & Paul-Hus, 2016, p. 2).

Methodology

Bibliometric methodology “encapsulates the application of quantitative techniques (...) to bibliometric data” (Broadus, 1987; Pritchard, 1969), and meta-analysis “is capable of handling large amounts of literature and provides a nuanced summary of a given field” (Donthu et al., 2021, p. 8), which is the case here.

As described by Donthu et al. (2021), bibliometric analysis is conducted through a search for publications on the topic—in this case, the term music education—from 1995 to 2025 in the Dimensions® knowledge base. The year 1995 was selected because it coincides with the creation of the 1995 Curriculum for the Bachelor’s Degree in Music Education at the Universidad Veracruzana, considered a relevant historical reference point in Mexico, as it was one of the first academic programs of its kind established in the country.

Subsequently, the metadata from the search was downloaded. These data included titles, abstracts, keywords, authors, universities, countries, year of publication, among other fields, which were used to generate graphics via the Dimensions® platform and the VOSviewer® software from Leiden University. The process followed citation and co-citation analysis by sources, publications, countries, and fields of study, as proposed by Wong (2018) and recommended by Limaymanta (2020).

Results

With institutional access to the Dimensions® database, an academic article search was conducted from 1995 to 2025 using the terms music education, yielding 5,228 results, with the annual distribution shown in Illustration 1: Publications on music education by year (Dimensions 2025, authors’ elaboration).

Figure 1.- Publications on music education per year (Source: Dimensions 2025, own elaboration)

The graph shows that the production of articles on music education has increased year after year and demonstrates how it relates to other fields of study. Notably, between 2019 and 2022 there was a significant increase in publications, as documented by Uddin et al. (2023), who state that confinement during the SARS-CoV-2 pandemic (WHO, 2020) influenced the global rise in publications.

Regarding the classification of results by Fields of Research (ANZSRC, 2020), music education is mainly associated with the topics shown in Illustration 2: Publications on music education by theme (Dimensions, 2025).

Illustration 2.-Publications on music education by topic (Dimensions, 2025)

The results indicate that the fields most related to music education include creative arts and writing, education, language, communication and culture, and society; to a lesser extent, communication and information sciences. Other fields such as history, psychology, and health sciences have little representation in the analysis.

There is also evidence of the relationship between music education and the Sustainable Development Goals (SDGs), as proposed by the United Nations (UN, 2025). A strong relationship is observed with quality education, followed by peace, justice and strong institutions, gender equality, health and well-being, among other goals, as shown in Illustration 3: Relationship with the SDGs (Dimensions, 2025).

Illustration 3.- Relation with SDG (Dimensions, 2025)

Furthermore, as can be seen in Illustration 4 - Journals by number of publications and citations (Source: Dimensions, 2025), the frequency of publications by journals and academic citations is identified, among which the following stand out:

Name	↓ Publications	Citations
Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM	153	558
International Journal of Music Education	140	2,362
Revista Internacional de Educación Musical	124	276
Revista Electrónica de LEEME	108	371
ARTSEDUCA Revista electrónica de educación en las Artes	103	166
DEDICA Revista de Educação e Humanidades (dreh)	99	89
Átemus	92	2
Revista Musical Chilena	84	93
Resonancias Revista de investigación musical	60	27
Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar	48	18
Música Hódie	46	59
Culture and Education	42	256
Epistemus Revista de Estudios en Música Cognición y Cultura	42	54

Figure 4.- Journals by number of publications and citations (Source: Dimensions, 2025)

After downloading the bibliometric data for metadata analysis, a metadata visualization file was created using VOSviewer® for citation, co-citation, sources, countries, and institutions. The resulting graphics show a strong concentration of citations by country, with Spain leading at 871 publications, followed by Chile with 120, Brazil with 92, Colombia with 68, Mexico with 66, and Argentina with 52, among other results shown in Illustration 5: Citation index by country (VOSviewer 2025, authors' elaboration).

Figure 5.- Citation index by country (Source: VosViewer 2025, own elaboration)

Final Reflections

The results of this brief analysis reveal a growing yet modest panorama regarding the number of publications and citations on the topic of music education in Spanish. These results cannot be compared with the exponential growth of other disciplines unrelated to arts, especially during and after the pandemic, and they invite us—as music educators—to reflect on the scarcity of documentation of educational processes in arts teaching, the limited production and generation of applicable knowledge for the discipline, and the lack of dissemination of socially impactful results in Latin America.

It is important to highlight the need for solid and diverse scientific training among future Latin American music educators from both quantitative and qualitative approaches, aimed at generating and publishing knowledge, documenting experiences and research processes, and considering all angles and paradigms. Such efforts will undoubtedly lead to richer debates and the development of more efficient action protocols, resulting in a comprehensive and high-quality education for learners.

References

- ANZSRC. (2020, June 30). Australian and New Zealand Standard Research Classification (ANZSRC), 2020 | Australian Bureau of Statistics. <https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-and-new-zealand-standard-research-classification-anzsrc/latest-release>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Limaymanta, C. H. (2020, September 1). Perspectives: Scientific mapping with VOSviewer: An example with WoS data. *Revista Otlet*. <https://www.revistaotlet.com/tips-cesar-limaymanta-mapeo-cientifico-con-vosviewer/>
- Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E., & Delgado López-Cózar, E. (2021). Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: A multidisciplinary comparison of coverage via citations. *Scientometrics*, 126(1), 871–906. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). Journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- WHO. (2020). Statement by WHO Director Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus announcing that COVID-19 is considered a pandemic. UN Mexico | Coronavirus Disease (COVID-19). <https://coronavirus.onu.org.mx/declaracion-del-director-de-la-oms-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-anunciando-que-covid-19-se-considera-una-pandemia>

UN. (2025). Sustainable Development Goals | United Nations in Mexico.
<https://mexico.un.org/es/sdgs>

Wong, D. (2018). VOSviewer. *Technical Services Quarterly*, 35(2), 219–220.
<https://doi.org/10.1080/07317131.2018.1425352>

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL

Dr. Daniel Serna Poot, Universidad Veracruzana
<https://orcid.org/0000-0003-2541-785X>

Dra. Nancy Domínguez González, Universidad Veracruzana
<https://orcid.org/0000-0002-5422-2309>

Resumen: La educación musical es una disciplina que cada día cobra más auge en nuestro país, ya que es un medio para fortalecer los procesos de aprendizaje en los niveles educativos básico y medio principalmente; sin embargo, al ser un área emergente, es importante analizar qué y dónde se investiga sobre educación musical para identificar áreas de fortaleza y de oportunidad, beneficiando con ello al desarrollo de la disciplina. Con este objetivo se realizó minería de datos con artículos de plataformas de acceso académico, se extrajeron los metadatos de las publicaciones, se identificaron autores y regiones geográficas en Iberoamérica en donde se está publicando acerca de la educación musical, lo que permitió detectar patrones y tendencias en la temática. Para la búsqueda se accedió a la plataforma Dimensions®, la cual presenta a 2025 una base de datos de más de 140 millones de artículos, según (Martín-Martín et al., 2021). Aunque en los últimos diez años ha aumentado la producción de artículos relacionados con Educación Musical, aún se requiere reforzar la investigación en esta disciplina.

Introducción:

El análisis bibliométrico “se utiliza en múltiples campos con diversos fines, en particular para la evaluación de la investigación” (Mongeon & Paul-Hus, 2016). En este sentido no se busca evaluar el estado de la cuestión, sino visualizar la situación actual y presentar las tendencias en temas relacionados con el término de educación musical.

Según Mongeón y Paul Hus (2016, p. 1), la mayoría de los análisis bibliométricos “comparten sus fuentes de datos: *Web of Science* (WoS) de Thomson Reuters y Scopus de Elsevier”, así como con Dimensions® y Lens®. Con un análisis bibliométrico, a través del software VosViewer®, es posible inferir si países o términos de búsqueda están representados, sobrerrepresentado o infrarrepresentado, lo cual podría indicar ciertos sesgos “que favorecen a las Ciencias Naturales e Ingeniería, así como a la Investigación Biomédica, en detrimento de las Ciencias Sociales y las Artes y Humanidades” (Mongeon & Paul-Hus, 2016, párr. 2).

Metodología:

La metodología bibliométrica “encapsula la aplicación de técnicas cuantitativas (...) en datos bibliométricos” (Broadus, 1987, Pritchard, 1969) y el meta-análisis “es capaz de manejar grandes cantidades de literatura y proporciona un resumen matizado de un campo determinado” (Donthu et al., 2021, párr. 8), tal como es el caso.

Como describe Donthu et al.(2021), el trabajo de análisis bibliométrico se realiza a través de una búsqueda de publicaciones sobre el tema, en este caso, del término *educación musical*, desde 1995 a 2025 en la base de conocimiento Dimensions ®. Se eligió el año de 1995 porque coincide con la creación del Plan de Estudios 1995 de la Licenciatura en Educación Musical en la Universidad Veracruzana, por lo que se considera un punto relevante de referencia histórico en México al ser uno de los primeros programas educativos de esta naturaleza establecidos en el país. Posteriormente se descargaron los metadatos de la búsqueda, misma que contienen títulos, resúmenes, palabras clave, autores, universidades, países, año de publicación, entre otros datos, lo cual sirvió para generar gráficos a través de la plataforma Dimensions ® y del software VosViewer ® de la Universidad de Leiden, siguiendo el proceso de análisis de citas y co-citas por fuentes, por publicación, por país y por campo de estudio, como propone Wong (2018) y como recomienda Lymaymanta (2020).

Resultados:

Con el acceso institucional a la base de datos Dimensions ®, se realizó una búsqueda de artículos académicos de 1995 a 2025, con los términos “educación musical”, lo que arrojó 5,228 resultados, con la distribución por año que se observa en la Ilustración 1.- Publicaciones sobre educación musical por año (Fuente: Dimensions 2025, elaboración propia).

Ilustración 1.- Publicaciones sobre educación musical por año (Fuente: Dimensions 2025, elaboración propia)

En la gráfica se puede notar la producción de artículos sobre educación musical incrementada año con año y cómo se relaciona con otras disciplinas de estudio. Como observación, se puede notar que durante el período de 2019 a 2022 hubo un aumento notable de publicaciones documentado por Uddin et al. (2023), quienes mencionan que el confinamiento durante la pandemia del SARs-CoV-2 (OMS, 2020) influyó en el incremento mundial de publicaciones.

En cuanto a la clasificación de resultados por Campos de Investigación (ANZSRC, 2020), se tiene que, la educación musical se relacionan principalmente con los tópicos que se observan en la Ilustración 2.-Publicaciones sobre educación musical por temática (Dimensions, 2025).

Source: <https://app.dimensions.ai>
 Exported: October 10, 2025
 Criteria: "educación musical" in full data; Publication Year is 2025 or 2024 or 2023 or 2022 or 2021 or 2020 or 2019 or 2018 or 2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013 or 2012 or 2011 or 2010 or 2009 or 2008 or 2007 or 2006 or 2005 or 2004 or 2003 or 2002 or 2001 or 2000 or 1999 or 1996 or 1997 or 1998.
 © 2025 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is

Ilustración 2.-Publicaciones sobre educación musical por temática (Dimensions, 2025)

Los resultados indican que los campos de investigación con los que se relaciona el término *educación musical* están relacionados principalmente con las artes creativas y de escritura, con la educación, lenguaje, comunicación y cultura, sociedad; en menor escala con ciencias de la comunicación y la información. Otros campos como historia, psicología y ciencias de la salud tienen poca representatividad en el análisis realizado.

En cuanto a la relación del término *educación musical* con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como los propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2025), se puede notar la fuerte relación con **calidad educativa**, seguido de paz, justicia y fortalecimiento institucional, equidad de género, salud y bienestar, entre otros objetivos, como se muestra en la Ilustración 3.- Relación con los ODS (Dimensions, 2025).

Source: <https://app.dimensions.ai>
 Exported: October 10, 2025
 Criteria: "educación musical" in full data; Publication Year is 2025 or 2024 or 2023 or 2022 or 2021 or 2020 or 2019 or 2018 or 2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013 or 2012 or 2011 or 2010 or 2009 or 2008 or 2007 or 2006 or 2005 or 2004 or 2003 or 2002 or 2001 or 2000 or 1999 or 1996 or 1997 or 1998.

© 2025 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is

Ilustración 3.- Relación con los ODS (Dimensions, 2025)

Por otra parte, se puede en la Ilustración 4.- Revistas por número de publicaciones y citas (Fuente: Dimensions, 2025), se identifica la frecuencia de publicaciones por revistas y citas académicas, entre las que destacan las siguientes:

Name	↓ Publications	Citations
Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM	153	558
International Journal of Music Education	140	2,362
Revista Internacional de Educación Musical	124	276
Revista Electrónica de LEEME	108	371
ARTSEDUCA Revista electrónica de educación en las Artes	103	166
DEDICA Revista de Educação e Humanidades (dreh)	99	89
Átemus	92	2
Revista Musical Chilena	84	93
Resonancias Revista de investigación musical	60	27
Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar	48	18
Música Hodie	46	59
Culture and Education	42	256
Epistemus Revista de Estudios en Música Cognición y Cultura	42	54

Ilustración 7.- Citaciones por revista académica (Fuente: VosViewer 2025, elaboración propia)

A manera de reflexión:

En los resultados de este breve análisis, se puede apreciar un panorama creciente y discreto del número de publicaciones y citaciones sobre el tema de la educación musical en el idioma español. Estos resultados no pueden compararse con el crecimiento exponencial de otras disciplinas ajenas a las artes, sobre todo durante y pospandemia, y nos invita a reflexionar como educadores musicales sobre la escasez de la documentación de procesos educativos en la enseñanza de las artes, de trabajos de producción y generación de conocimiento aplicable a la disciplina y de divulgación de resultados que impactan socialmente en latinoamérica.

Es necesario destacar la necesidad de una formación científica, sólida y diversa en los futuros educadores musicales latinoamericanos desde enfoques cuantitativos y cualitativos, para de la generación y publicación del conocimiento, la documentación de experiencias y procesos investigativos, considerando todos los ángulos y paradigmas; lo que sin duda llevará a discusiones ricas en argumentos y al desarrollo de protocolos de acción más eficientes, que den como resultado una educación integral y de calidad en beneficio de las personas en formación.

Bibliografía:

- ANZSRC. (2020, junio 30). *Clasificación Estándar de Investigación de Australia y Nueva Zelanda (ANZSRC), 2020* | Oficina Australiana de Estadísticas. Oficina Australiana de Estadísticas. <https://www.abs.gov.au/statistics/classifications/australian-and-new-zealand-standard-research-classification-anzsrc/latest-release>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Limaymanta, C. H. (2020, septiembre 1). Perspectivas: El mapeo científico con VOSviewer: un ejemplo con datos de WoS. *Revista Otlet*. <https://www.revistaotlet.com/tips-cesar-limaymanta-mapeo-cientifico-con-vosviewer/>
- Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E., & Delgado López-Cózar, E. (2021). Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: A multidisciplinary comparison of coverage via citations. *Scientometrics*, 126(1), 871-906. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- OMS. (2020). *Declaración del Director de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciando que COVID-19 se considera una pandemia*. ONU México | Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). <https://coronavirus.onu.org.mx/declaracion-del-director-de-la-oms-dr-tedros-adhanom-ghebreyesus-anunciando-que-covid-19-se-considera-una-pandemia>
- ONU. (2025). *Objetivos de Desarrollo Sostenible* | Naciones Unidas en México. <https://mexico.un.org/es/sdgs>
- Wong, D. (2018). VOSviewer. *Technical Services Quarterly*, 35(2), 219-220. <https://doi.org/10.1080/07317131.2018.1425352>